

6. Подковыров, П.А. Стратегии выхода предприятий на зарубежные рынки / П.А. Подковыров // Наука, техника и образование. – 2018. – № 6(47). – С. 85-89.

7. Фролов, Н.А. Характеристика отдельных элементов реализации базовых стратегий выхода предприятий на внешний рынок / Н.А. Фролов // Вестник экономической безопасности. – 2019. – № 2. – С. 308-313.

8. Гончарова, С.Н. Особенности изучения рынка и стратегий международного продвижения товара / С.Н. Гончарова // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2020. – № 4(119). – С. 24-29.

9. Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Министерства сельского хозяйства России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://aemcx.ru/>

УДК 339.9:338.2

DOI

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

НИКОЛАЕВА О.Н.,

канд. гос. упр, доцент

доцент кафедры менеджмента

внешнеэкономической деятельности

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»

Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

В условиях современных вызовов особую актуальность для Донецкой Народной Республики приобретают вопросы, связанные с поиском резервов восстановления экономики региона, повышением уровня и качества жизни населения, улучшением имиджа и узнаваемости региона.

Развитие внутреннего и въездного туризма представляется одним из направлений, имеющих социально-экономическое значение для региона и положительно влияющих на физическое и интеллектуальное здоровье населения, повышение уровня и качества его жизни.

В статье рассматриваются проблемы и направления развития внутреннего и въездного туризма в Донецкой Народной Республике.

В работе автором используются общенаучные методы исследования экономических явлений и процессов.

Результаты, полученные в ходе исследования, имеют практическое значение и направлены на решение экономических и социальных проблем в республике.

Ключевые слова: туризм, внутренний туризм, въездной туризм, социально-экономическое развитие, повышение уровня и качества жизни, Донецкая Народная Республика

DEVELOPMENT OF DOMESTIC AND INBOUND TOURISM IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AS A DIRECTION OF ECONOMIC RECOVERY IN THE REGION

**NIKOLAEVA O. N.,
Candidate of Sciences in Public
Administration, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Management of Foreign Economic Activity,
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

In the context of modern challenges, issues related to the search for reserves for restoring the region's economy, improving the level and quality of life of the population, improving the image and recognition of the region are of particular relevance for the Donetsk People's Republic.

The development of domestic and inbound tourism seems to be one of the areas of socio-economic importance for the region and positively affecting the physical and intellectual health of the population, improving the level and quality of its life.

The article discusses the problems and directions of development of domestic and inbound tourism in the Donetsk People's Republic.

The author uses general scientific methods of studying economic phenomena and processes.

The results obtained during the study are of practical importance and are aimed at solving economic and social problems in the republic.

Keywords: tourism, domestic tourism, inbound tourism, socio-economic development, improvement of the level and quality of life, Donetsk People's Republic

Постановка задачи. Правительством Российской Федерации принята Программа социально-экономического развития Донецкой Народной Республики на 2023-2025 годы,

разработанная по поручению Президента РФ Владимира Путина, цель которой заключается в быстром послевоенном восстановлении экономики региона, повышении качества и уровня жизни населения до общероссийских стандартов.

Развитие внутреннего и въездного туризма – одно из направлений, которое имеет социальное и экономическое значение в повышении качества жизни людей. Необходимость, целесообразность и своевременность развития данных направлений определяется лечебно-оздоровительным, культурно-воспитательным и положительным психологическим влиянием на физическое и интеллектуальное здоровье населения.

Таким образом, актуальность проблемы указывает на целесообразность и необходимость ее рассмотрения.

Цель исследования заключается в разработке предложений по развитию внутреннего и въездного туризма в Донецкой Народной Республике как одного из направлений восстановления экономики.

Изложение основного материала исследования. Туризм представляет собой социально-экономическое и духовно-культурное явление, которое охватывает жизнь и деятельность людей во всем мире. На современном этапе туризм является стилем жизни современного общества, способом познания мира и значительной частью мировой экономики. Туризм выступает сферой рекреации и досуга, развития личности, предпринимательства, профессиональных интересов и занятости, регионального развития.

Внутренний и въездной туризм выступают разновидностями туристической деятельности.

Внутренний туризм представляет собой путешествие в пределах Российской Федерации (РФ) лиц, постоянно проживающих на ее территории.

Под въездным туризмом следует понимать путешествия в пределах РФ лиц, не проживающих постоянно в РФ.

Классификация видов туризма определяется целями, которые ставит перед собой путешественник в процессе осуществления туристических поездок: лечебно-оздоровительный; культурно-познавательный; профессионально-деловой; спортивный;

экологический; событийный; круизный; охотничий; рыболовный; сельский (аграрный); детский и др. [1].

В локальных нормативно-правовых актах субъектов Российской Федерации учитываются особенные виды туризма, распространенные в конкретном регионе (винный туризм, авиатуризм, снегоходный туризм, гастрономический туризм, познавательный, религиозный, др.) [1-5].

Развитие внутреннего и въездного туризма позволяет получить экономическую выгоду от посещения туристов, уплаты ими налогов, осуществления затрат. Кроме этого, не только растет доход региона, но и увеличивается количество рабочих мест, что сказывается на уровне и качестве жизни населения.

К положительным факторам развития туристической отрасли следует отнести увеличение прибыли региона, привлечение иностранной валюты; рост валового внутреннего продукта; создание рабочих мест; развитие инфраструктуры, которая используется и местными жителями; привлечение капитала.

Среди отрицательных факторов следует выделить: рост цен на товары и недвижимость; отток денег при туристском импорте; появление экологических и социальных проблем; вытеснение туристической отрасли другими отраслями и создание зависимой экономики.

Донецкая Народная Республика – это не только промышленный регион. Донбасс славится значительными туристско-рекреационными ресурсами. Здесь имеется огромное количество культурных и природных достопримечательностей, других объектов туристского интереса, которые представляют собой уникальную ценность для населения и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия [6].

Республика имеет выгодное географическое положение (на юго-востоке граничит с Ростовской областью, а с юга омывается Азовским морем), умеренно-континентальный климат, мягкую и короткую зиму, жаркое и продолжительное лето.

В Донбассе пользуются известностью бальнеологические ресурсы - артезианский источник минеральной воды, скважина которого составляет 350 метров в глубину, Новоазовское месторождение сульфатной лечебной грязи, несколько источников в Тельмановском районе с комбинированным

составом минеральной воды, в том числе с наличием растворенного радона.

Выход к Азовскому морю создаёт условия для развития пляжного туризма и оздоровления населения, осуществления морских перевозок грузов [7].

Природа Донецкой Народной Республики представлена разнообразными рекреационными зонами. Среди них:

ландшафтно-рекреационный парк «Донецкий Кряж» находится в Амвросиевском районе (2353 га) возле села Артемовка и Шахтерском районе (1599 га) возле сёл Сауровка и Петровское;

Зуевский республиканский ландшафтный парк расположен около посёлка Зуевка, на землях Зуевского сельского совета и Макеевского лесничества;

биосферная особо охраняемая природная территория «Хомутовская степь – Меотида» находится в пределах Новоазовского и Тельмановского районов на юге ДНР.

Кроме рекреационных зон природно-заповедный фонд Донецкой Народной Республики включает памятники истории, бюсты, мемориалы, обелиски, памятные и мемориальные доски, аллеи памяти, религиозные объекты, храмы и источники, множество музеев и экспонатов [7;8].

Среди огромного количества различных парков и других мест отдыха следует выделить рукотворную зелёную сокровищницу Республики – Донецкий ботанический сад, один из крупнейших в Европе.

Особо важно отметить Саур-Могилу – памятник истории, символ мужества в годы Великой Отечественной войны и памятник, символизирующий непокоренность донбасского народа в борьбе за самоопределение.

Донецкая Народная Республика славится своими культурными традициями: в Республике расположены театры, кинотеатры, цирк, филармония. Республика обладает большим количеством мест отдыха.

Немаловажную роль в развитии внутреннего и въездного туризма в Донецкой Народной Республике играет туристская инфраструктура: на территории Республики размещены субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги по временному

размещению туристов, пансионаты и базы отдыха, гостиницы и аналогичные средства размещения, детские оздоровительные лагеря и др.

Таким образом, можно сделать вывод, что в Донецкой Народной Республике есть все необходимое для развития внутреннего и въездного туризма.

Как показывает международный опыт, наличие культурного и природного потенциала выступает инструментом завоевания серьезных позиций на мировом туристском рынке странам, не относящимся к числу экономически развитых, при обязательном условии проведения активной государственной политики [9].

На сегодняшний день основными проблемами на пути развития внутреннего и въездного туризма являются:

- активная фаза специальной военной операции;
- переходный период, характеризующийся изменением нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере туризма;

- значительные разрушения туристской инфраструктуры в ходе боевых действий 2014-16 гг. и 2022 г. по настоящее время;
- устаревание сохранившейся материальной базы.

К другим проблемам, с которыми сталкивается туристическая отрасль, следует отнести:

- сохранение невысокого качества обслуживания во всех секторах туристской сферы;
- сохранение образа ДНР как региона, неблагоприятного для туризма;
- отсутствие ведения неудовлетворительной статистической отчетности учреждениями туристской направленности [9].

Решение существующих проблем возможно только последовательно, комплексно и системно на межведомственном уровне при осуществлении активной государственной политики.

Рассмотрим направления развития внутреннего и въездного туризма на территории Донецкой Народной Республики.

Задачей въездного туризма является продвижение и разработка туров для иностранцев на территории собственной страны, учитывая особенности и потребности приезжающих туристов, повышение узнаваемости региона, донесение до потенциальных туристов особенностей страны, и знакомства с

памятниками, историческими местами и заповедниками. Уровень обслуживания должен соответствовать мировым стандартам, и быть гибким в зависимости от того, откуда приезжают туристы (религиозные особенности, возрастные, от вида групп и т.д.)

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Для развития внутреннего и въездного туризма первоочередную роль играет прекращение специальной военной операции, стабилизация политико-экономической ситуации и предоставление гарантий полной безопасности для прибывающих туристов, что позволит повысить спрос на туристский поток в Республику.

Одним из перспективных направлений развития *внутреннего туризма* является детский и молодежный туризм. Перспективные его направления в Донецкой Народной Республике следующие:

1) разработка экскурсионных маршрутов и создание учебных экологических троп (позволит применить на практике теоретические знания, получаемые на уроках обществознания, гражданственности, биологии, географии и др., что помимо социально-экономических целей будет способствовать формированию экологического мышления у детей, бережного отношения к природе, изучению, поиску и решению экологических проблем региона, защиты окружающей среды);

2) осуществление спортивно-оздоровительных мероприятий (например, развитие спортивного ориентирования позволит отвлечь детей от гаджетов, будет способствовать отдыху в компании единомышленников, систематическому нахождению на свежем воздухе, привьет умение не потеряться в новой местности, читать карты, креативно мыслить, быстро принимать решения);

3) создание профильных туристских лагерей (форма образовательной и оздоровительной деятельности, которая позволит детям и молодежи с активной жизненной позицией приобретать, расширять и углублять профильные знания и навыки (юные техники, туристы-краеведы, геологи, экологи, спортсмены, спасатели, моряки, автомобилисты, волонтеры);

4) создание экологических лагерей на базе животноводческих хозяйств Донецкой Народной Республики (птицефабрики, животноводческие фермы, аграрные предприятия) позволит получить знания по вопросам обработки

земли, выращивания животных, получения продуктов питания и др. [10;11].

Среди основных направлений развития въездного туризма следует выделить:

развитие гастротуризма: дегустация кондитерской продукции ООО «ДОНКО», ООО «Лаконд», ознакомление с производством мороженого и его дегустация ГУП ДНР «Винтер», ознакомление с производством полуфабрикатов ООО «Торговый дом «Горняк» и др.;

развитие промышленного туризма: ознакомление с производством бытовых холодильных и морозильных приборов и оборудования ООО «ДОНФРОСТ» и т.д.;

религиозный туризм: посещение Касперовского женского монастыря.

Перспективными направлениями развития въездного туризма являются:

создание всесезонного искусственного горнолыжного комплекса (как, например, в таких странах: ОАЭ, Японии, Австрии, Бельгии), взяв за основу терриконы с прилегающей территорией;

очистка и оборудование городского пляжа в летний сезон, создание всех необходимых условий для рекреации, очистка воды для купания;

создание поющих и танцующих фонтанов, которые весьма популярны среди туристов во всех уголках мира (например, в Сочи, Батуми, Дубаи, Барселоне) и др. [11].

Внедрение предложенных рекомендаций будет способствовать не только развитию внутреннего и въездного туризма, но и формированию экологического и гражданско-патриотического воспитания детей, молодежи, населения, проживающего на территории ДНР.

В целом задачи развития внутреннего и въездного туризма заключаются в создании условий с учетом интересов других отраслей и связаны с:

формированием законодательной базы, направленной на поддержку внутреннего и въездного туризма как приоритетных направлений развития экономики Донецкой Народной Республики;

созданием благоприятной организационно-институциональной и финансово-экономической среды для формирования современной туристской сферы в соответствии с принципами и нормами международного права;

созданием условий для осуществления инвестиций в туристскую сферу;

формированием системы санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, предоставляющих качественные и доступные круглогодичные услуги;

развитием и модернизацией объектов поддержки туристско-рекреационной инфраструктуры в регионе (транспорт, размещение, питание, объекты показа и др.);

реализацией воспитательной и культурно-познавательной функции туризма в работе с населением ДНР;

построением туристской информационной инфраструктуры в ДНР;

развитием предпринимательства, в том числе малого и среднего бизнеса в сфере туризма и смежных отраслей экономики [7;9].

Подводя итог исследованию, следует согласиться с мнением отметить, что туризм – действенное средство сохранения историко-культурного и природного наследия. С туризмом прямо или косвенно связано более 30 отраслей экономики. Для его успешного развития требуется качественная инфраструктура, включающая дороги, мосты, гостиницы, предприятия питания. Все это дает возможность решать сложные региональные проблемы, создавать множество рабочих мест и преодолевать неоднородность экономического пространства.

Список использованных источников

1. Савичев, А.Ю. К вопросу о законодательном закреплении классификации видов туризма / А.Ю. Савичев // Право и политика. – 2021. – № 4. – DOI: 10.7256/2454-0706.2021.4.35527 – URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=35527

2. О туристской деятельности в Республике Крым : Закон Республики Крым от 14.08.2014 № 51-ЗРК // Крымские известия. — № 166 (5577). — 2014.

3. О туристской деятельности в Санкт-Петербурге : Закон Санкт-Петербурга от 28.12.2012 № 741-126 // Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. — № 1. — 2013.

4. О туризме : Закон Республики Бурятия от 21.11.1995 № 210-I // Бурятия. — № 241. — 1995.

5. О туристской деятельности : Закон Кемеровской области от 06.02.2009 № 5-ОЗ // Кузбасс. — № 22. — 2009.

6. Официальный сайт Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам. – Режим доступа: <https://gkecopoldnr.ru/23/03/2021/publications/tourism-strategy/>

7. Стратегия развития внутреннего и въездного туризма на территории Донецкой Народной Республики на 2021-2025 гг. Утверждена Приказом Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики от 30.12.2020 г. № 01-09/269. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2021/02/PrikazMinsport_N01_09_269_30122020.pdf

8. КАТАЛОГ достопримечательностей и экскурсионных объектов Донецкого края «Донбасс – мой родной край». - Донецк, ДонРЦТК, 2021, 86 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://donrctk.ru/2021/katalog/katalog_2021-1.pdf

9. Древицкая, И.Ю. Развитие туризма как фактор формирования позитивного имиджа Донбасса / И.Ю. Древицкая, Я.С. Клейнер // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2017. – Т.11. – № 1. – С. 97–104. – DOI: 10.22412/1995-0411-2017-11-1-97-104

10. Чуб, Н.В. Популяризация рекреационно-ресурсной и экскурсионной базы родного края через приобщение обучающихся к туристско-краеведческой деятельности / Н.В. Чуб. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://lib-dpr.ru/docs/reading/ecology/rept/Chub.pdf>

11. Перспективы развития туризма, рекреации и сферы услуг на международном и региональном уровнях: материалы междунар. науч.-практ. интернет-конф., 22 апреля 2016 г., г. Донецк / ГОУ ВПО ДонГУУ. – Донецк : ДонГУУ, 2016. – 157 с.